

Наталія ЗУБАР,
Голова правління
Інформаційний центр «Майдан Моніторинг»,
(Україна, Харків),
panimaidan@gmail.com
Віталій ОВЧАРЕНКО,
кандидат історичних наук,
голова Донецького осередку
Інформаційний центр «Майдан Моніторинг»,
(Україна, Київ),
vitaliys007@gmail.com

ДЕМОКРАТИЧНІ РУХИ УКРАЇНИ: ВІД ІНАКОДУМСТВА ДО СВОБОДИ ВІД СТРАХУ.

DOI:

У статті досліджено трансформацію демократичного руху в Україні – від інакодумства радянського періоду до утвердження свободи від страху як ключової цінності сучасного українського суспільства. Особливу увагу зосереджено на аналізі репресивної політики Радянського Союзу, яка не лише переслідувала інакодумців, а й цілеспрямовано руйнувала горизонтальні зв'язки всередині суспільства, формуючи атмосферу недовіри, страху та пасивності.

Автор підкреслює, що обмеження свободи слова, контроль за інформаційними потоками та інституціоналізація насильства як елемента державного управління сприяли придушенню передумов для колективної дії. У цьому контексті страх розглядається не лише як емоційна реакція, а як соціальний механізм контролю й управління.

У центрі дослідження – еволюція горизонтальних соціальних мереж, що виникли у відповідь на виклики авторитарного режиму. Починаючи з діяльності Української Гельсінської групи (1976) і до подій Євромайдану (2013–2014), ці мережі формували нову політичну культуру, засновану на діалозі, солідарності та опорі страху. Акцент зроблено на здатності таких мереж об'єднувати громадян попри ідеологічні розбіжності, сприяючи становленню української політичної нації.

Демократичний рух розглядається як важливий чинник сталого розвитку та національної безпеки.

Ключові слова: соціальні мережі, політичні трансформації, свобода від страху, демократія, насильство, соціальні норми

Nataliya ZUBAR,
Maidan Monitoring Information Centre, Chair,
(Ukraine, Kharkiv),
panimaidan@gmail.com
Vitalii OVCHARENKO,
PhD in History,
Head of the Donetsk branch of Maidan Monitoring Information Centre,
(Ukraine, Kyiv),
vitaliys007@gmail.com

DEMOCRATIC MOVEMENTS IN UKRAINE: FROM DISSENT TO FREEDOM FROM FEAR

The article explores the transformation of the democratic movement in Ukraine, from dissent during the Soviet period to the establishment of freedom from fear as a core value of

contemporary Ukrainian society. Particular attention is paid to the analysis of the repressive policies of the Soviet Union, which not only persecuted dissidents but also systematically destroyed horizontal social ties, fostering an atmosphere of distrust, fear, and passivity.

The author emphasizes that the restriction of freedom of speech, control over information flows, and the institutionalization of violence as a tool of state governance contributed to the suppression of the very conditions necessary for collective action. In this context, fear is examined not only as an emotional state but as a social mechanism of control and governance.

At the center of the study is the evolution of horizontal social networks that emerged in response to the challenges posed by authoritarianism. From the activities of the Ukrainian Helsinki Group (1976) to the events of the Euromaidan (2013–2014), these networks contributed to the development of a new political culture based on dialogue, solidarity, and resistance to fear. Emphasis is placed on their ability to unite citizens across ideological differences and to foster the formation of a Ukrainian political nation.

The democratic movement is viewed as a key factor in sustainable development and national security.

***Keywords:** social networks, political transformations, freedom from fear, democracy, violence, social norms*

Постановка проблеми. Первісне значення слова «майдан» в українській і кримськотатарській мовах це площа, де проводяться ярмарки та інші збори.

У 1990 році, до того, як Україна стала незалежною державою, центральна площа Києва назвалися «Площею Жовтневої революції». Під час студентського голодування 1990 М. Канафоцький написав на аркуші паперу «Майдан Незалежності», і цей аркуш використовувався як табличка для протестного табору [1].

Після проголошення незалежності України, 26 серпня 1991 року міська влада Києва узаконила назву «Майдан Незалежності». Усі подальші демократичні рухи в Україні розвивалися навколо цієї локації.

На початку акції протесту «Україна без Кучми» у грудні 2000 року для того, щоби прорвати інформаційну блокаду уряду, лідери протесту створили вебсайт для мирного протесту. Лінгвіст О. Богомолів (на момент написання статті – директор Національного інституту стратегічних досліджень) придумав назву для вебсайту та термін для опису протесту – «Майдан». Згідно з його визначенням, «Майдан» – це окупаційний страйк на центральній площі міста [2].

Інші визначення і скорочення.

Революція на граніті (РГ) – голодування студентів у Києві, пізніше назване «Революція на граніті», 2–17 жовтня 1990 року.

«Україна без Кучми» (УБК) – акція протесту, розпочата вбивством журналіста Георгія Гонгадзе, яка тривала з 15 грудня 2000 року до 9 березня 2001 року.

Помаранчева революція (ПО) – протест проти фальсифікацій виборів Президента України, який тривав з 22 листопада 2004 року до 23 січня 2005 року.

Євромайдан (ЄМ) – протест проти спроби чинної влади змінити геополітичний вектор України, який тривав з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року.

Соціальні мережі – це соціальні структури, що складаються з окремих осіб або організацій... (так званих вузлів)... Ці вузли обмінюються інформацією або через особисту взаємодію, або за допомогою комунікаційних технологій [3].

Безмасштабні мережі – це ті, де є багато вузлів з невеликою кількістю з'єднань та невеликою кількістю вузлів, але з високим рівнем зв'язку. Безмасштабні мережі зазвичай забезпечують кращу координацію та стійкі до збоїв [3].

Радянський Союз розірвав соціальну тканину українського народу, руйнуючи суспільство, обмежуючи потік інформації.

Комунізм нав'язав штучну спільність і соціальні норми, яку мала контролювати репресивні органи. До таких соціальних норм належать нормалізація насильства, нормалізація страждань та знецінення людського життя.

Тривалий опір нав'язаним суспільним нормам спричинив розвиток децентралізованих соціальних мереж. Ці мережі відіграли ключову роль у послідовній еволюції демократичного руху в Україні, починаючи з заснування Української Гельсінської групи у 1976 році та завершуючи Євромайданом у 2014 році.

Такі мережі стали основою українського демократичного руху та органічно розвинулися як альтернатива радянським ієрархічним структурам, довівши стійкість до репресій та провокацій. Мережі розвивалися, долаючи страх, загрозу життю, без планування перемоги, ставлячи цілі, які на той час могли сприйматися як недосяжні.

Соціальна мобілізація під час «Майданів» характеризувалася сплесками залученості, а не постійною присутністю. Відносно невеликі мережі почали функціонувати під час «Майданів», і розпадалися між протестними подіями. Однією з характерних рис цих подій була тенденція стимулювати та підтримувати діалоги попри політичні та ідеологічні розбіжності.

Безмасштабні мережі, що розвивалися під час демократичних трансформацій, будували спільність української нації і вплинули на появу нових соціальних норм.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Представлений бібліографічний масив охоплює широкий спектр джерел, що відображають як академічне, так і публіцистичне осмислення тем, пов'язаних із українськими революціями, формуванням громадянського суспільства, впливом російської пропаганди та релігійно-історичних маніпуляцій. У центрі досліджень – Майдан як феномен, соціальні трансформації, що виникли внаслідок революцій та війни, а також виклики, пов'язані з інформаційною безпекою та ідентичністю.

Значну частину джерел становлять інтерв'ю з учасниками та свідками подій, що дозволяє поглибити розуміння суспільних настроїв, а також контексту війни.

Паралельно представлено праці зарубіжних авторів (Pentland, Kahneman, Praszkie, Burt), які надають інструменти для аналізу соціальних мереж, поширення ідей та психології рішень. Особливу цінність становлять результати соціологічних досліджень (КМІС, Центр Разумкова, IRI, Фонд «Демократичні ініціативи»), що дають уявлення про динаміку громадської думки.

Загалом, джерела створюють комплексне тло для розуміння сучасної політики пам'яті, дезінформаційної боротьби, історичного ревізйонізму з боку Росії та спротиву українського суспільства цим викликам.

Метою статті є проаналізувати трансформацію демократичного руху в Україні як шлях від репресованого інакодумства радянської доби до формування сучасної культури свободи від страху. Автор досліджує, як у відповідь на авторитарне насильство й політику роз'єднання сформувалися горизонтальні соціальні мережі, що стали основою нової політичної культури, діалогу й солідарності, та зробили внесок у становлення української політичної нації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наше дослідження базується на аналізі інтерв'ю міжнародного проєкту «Три українські революції» [4], у якому брали участь співавтори в 2016–2018 роках. Набір даних 1 (НД1) було складено з усіх інтерв'ю доступних на вебсайті архіву проєкту та всіх інтерв'ю, проведених В. Овчаренко для проєкту. Набір даних містить глибинні напівструктуровані інтерв'ю 30 громадян України та 8 громадян інших європейських країн.

Похідні таксономічні набори даних були витягнуті з НД1: місця (назви країн, міст, сіл, адміністративних і історичних регіонів, згаданих в інтерв'ю), організації (партії, неурядові організації, рухи, асоціації, національні та міжнародні установи), впливи (люди, явища), події (історичні події, згадані в текстах, за винятком трьох революцій – Революція на граніті, Помаранчева революція та Євромайдан, яким і був присвячений проєкт).

Для включення до наборів таксономічних даних термін мав бути згаданий щонайменше 8 особами в НД1 (більше 20%). Аналіз наборів даних таксономії було виконано за допомогою програм Gephi 0.9.1 та Microsoft Excel. Математичні моделі, створені на основі НД1, були використані для перевірки попередніх припущень щодо історичних подій.

Було створено два додаткові набори даних. Набір даних 2 (НД2) з інтерв'ю учасників студентського голодування 1990 року, доступних онлайн (21 особа, 17 онлайн-публікацій з

2000 по 2015 рік), імена учасників були відібрані за згадками в інтерв'ю з НД1. Набір даних 3 (НД3) містив спогади учасників 38 учасників Євромайдану 2013–2014 років з двох книг «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності» [5] та «Майдан. Революція духу» [6].

Для подальшої перевірки результатів було проведено дискурс та контекст аналізу НД1. НД2 і НД3 використовувалися для перевірки припущень.

Таблиця 1. Кількість згадок організацій у 38 інтерв'ю в наборі даних 1

Назва	Кількість інтерв'ю зі згадками
Народних Рух України	25
Партія Регіонів	17
Українська Повстанська Армія (УПА)	11
Партія «Наша Україна»	10

Щонайменше 4 особи згадували такі організації як Студентське братство, Блок Юлії Тимошенко, ПОРА, Українська студентська спілка, УНСО, партія «Свобода», Українська Гельсінська спілка, Товариство Лева.

В інтерв'ю принаймні один раз згадуються й інші мережі: дисиденти, екологи, радіоаматори, дискусійні клуби, клуби української мови, «Просвіта», туристи, профспілки шахтарів, військові братства, групи захисту тварин, студентські об'єднання, неурядові організації.

Ці мережі об'єднувалися під час Майданів, деякі продовжували спілкуватися одна з одною між Майданами, тим самим збільшуючи кількість соціальних контактів їхніх учасників. Люди залишали кожен Майдан з багатьма новими контактами. Ці сплески творення нових зв'язків призвели до впровадження нових соціальних норм.

Це підтверджує гіпотезу Пентленда про те, що «вища щільність соціальних зв'язків забезпечує більший потік ідей, що призводить до підвищення продуктивності та інновацій» [7].

Таблиця 2. Кількість згадок установ у 38 інтерв'ю в наборі даних 1

Назва	Кількість інтерв'ю зі згадками
Верховна Рада України	18
Європейський Союз	16
КДБ	15

КДБ це комітет державної безпеки СРСР. Згадується у всіх трьох наборах даних.

Ми провели контент-аналіз термінів «міліція» та «поліція» і виявили, що люди схильні говорити про людей, а не про цю інституцію в цілому. У деяких інтерв'ю згадується співчуття до поліцейських (тоді міліціонерів), які чергували під час Майданів.

Суди рідко згадуються в усіх трьох наборах даних.

В інтерв'ю КДБ згадується як машина репресій, а український парламент згадується як головна державна інституція, яка мала б запровадити зміни, яких вимагали протестувальники.

Європейський Союз згадується в контексті європейської інтеграції України або у зв'язку з європейськими політиками, які брали участь у переговорах між українськими політиками у 2004 та 2014 роках.

Таблиця 3. Кількість згадок про події у 38 інтерв'ю в наборі даних 1

Подія	Кількість інтерв'ю зі згадками
Україна без Кучми	20
Перебудова	18
Сталінські репресії	16
Примусові переселення	11
Голодомор	9
Серпневий путч	8
Друга Світова Війна	8

Викладемо ці події в історії, що передували демократичній трансформації України у хронологічному порядку:

- Голодомор – штучний голод 1932–1933 років;
- Сталінські репресії 1930-х років;
- Примусове переселення людей радянським режимом (1930-ті – 1950-ті роки);
- Друга світова війна 1939–1945 років, у деяких інтерв'ю також звана «Великою Вітчизняною війною»;

- Перебудова – процес демократизації СРСР у 1985-1991 роках.

Події в історії, що відбулися в рамках демократичної трансформації:

- Державний переворот у СРСР, який невдало спробував усунути Горбачова, 19 серпня 1991 року;

- Рух «Україна без Кучми», 15 грудня 2000 року – 9 березня 2001 року.

Нижче наведено події, згадані щонайменше 3 особами, які варті уваги:

- Радянське вторгнення до Чехословаччини в 1968 році та протести в Москві, пов'язані з ним;
- Війна в Афганістані, 1979–1989;
- Аварія на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року;
- Насильницьке придушення радянськими військовими повстань у національних республіках СРСР у 1986–1990 роках у Грузії, Литві, Латвії;
- Страйки шахтарів у різних регіонах СРСР у 1989 році;
- Масові збори для перепоховання українських дисидентів Стуса, Литвина, Тихого, політичних в'язнів радянського режиму у 1989 році;
- Вибори до Верховної Ради СРСР 1989 року, що сприймалися, як перші демократичні вибори в СРСР;
- Різанина на площі Тяньаньмень, придушення протестів військовою силою в Пекіні, Китай, 1989;
- Революція троянд у Грузії, 2003;
- Податковий Майдан, 2010;
- Згвалтування у Врадіївці, 2013.

До списку впливових осіб увійшли лідери українського дисидентського руху, політв'язні радянського режиму, поет Василь Стус та політик В'ячеслав Чорновіл, а також журналіст Георгій Гонгадзе. Усі троє були жорстоко вбиті, вбивства сприймалися опитаними як політично мотивовані.

11 осіб назвали дисидентів як осіб, які вплинули на них. У списку на додаток до Чорновола і Стуса названі Олекса Тихий, Левко Лук'яненко, Андрій Сахаров, Іван Дзюба, Михайло та Богдан Горині. 9 респондентів згадали, що вони є нащадками людей, репресованих радянським режимом.

11 респондентів згадали українські пісні як сімейні традиції або визначні елементи протестів. Інтерв'юери не ставили запитань про пісні.

9 респондентів пригадали іноземні радіостанції, які радянська пропаганда називала «ворожими голосами» – «Голос Америки», «Радіо Свобода», ВВС та «Німецька хвиля».

8 осіб згадали про читання підпільних видань радянських часів, відомих як «самвидав». Найчастіше згадували книгу «Архіпелаг ГУЛАГ» (6 респондентів), у якій описувалася система радянських концтаборів.

Набір даних «Місця» має 218 вузлів (назв локацій). 24 місця згадали 8 і більше людей, на основі цих даних ми побудували мережеві графіки. Ці графіки демонструють центральне місце Києва (34 згадки) та Росії/Москви (по 21) в історії. Найпростіше кажучи, наступний граф показує, хто про кого говорить.

Малюнок 1. Мережевий граф згадок про 17 міст, де проживали люди з набору даних 1.

Граф орієнтований, стрілки означають, що «людина, яка проживала в Києві на момент подій, згадала Москву». Чим товще ребро, тим більше згадок. Розміри вузлів визначають відносну кількість згадок. Зважений ступінь входження (weighted indegree) коригується товщиною кожного ребра.

Також ми згенерували граф мережі українських міст з українськими регіонами. Вона показує діалоги з іншими регіонами України.

Малюнок 2. Мережа згадок про міста та регіони.

Процес соціального навчання. Форми протестів спочатку розвивалися в результаті перегляду подібних подій за кордоном. Ідея використання туристичних наметів для

протестного табору в РГ була сформована під впливом антикомуністичних протестів болгарських студентів, свідками яких були українці. На ідею голодування вплинули новини радянського телебачення, які висвітлювали подібні протести в західних країнах.

«Тоді була дуже ефективна всеохопна радянська пропаганда, яка показувала, як голодують і страйкують на Заході. Тому всі знали, що голодують тільки хороші люди. Погані – не голодують». – Т. Прохасько [8].

«Нас підтримували політ'язні та репресовані – люди, які уже відсиділи у таборах до того моменту. Вони вміли голодувати». - В. Рог [8].

Однак ідея того, що багато людей зібралися на центральній площі міста для голодування, була новою та унікальною.

РГ досягла успіху; багато її вимог було задоволено. Це була одна з перших великих історій успіху громадянського руху в Україні.

«Голодування продемонструвало людям, що можна боротися за свої права. Що є люди, які готові за це віддати своє життя.» – Л. Петренко. [9]

Уся демократична трансформація продемонструвала не лише можливість боротися за свої права, але й як це робити.

На методи організації подальших заходів також вплинули протести в Сербії 1999 року та Грузії 2003 року. Учасники та лідери обох «кольорових революцій» брали участь у підготовці «Помаранчевої революції».

Подальше навчання після 2004 року майже виключно відбувалося під впливом українського досвіду.

«Пізніше, під час Революції Гідності, ми зустріли хлопця з Донецька, з яким познайомилися ще під час Помаранчевої революції... Він пожартував: «Привиди першого Майдану повстають з могил, щоб запобігти загибелі другого». – В. Шепеля [10].

«Це як бути ветераном війни, ти брав участь у якомусь конфлікті, маєш досвід, бачиш, що виникає схожий конфлікт, і в цей конфлікт вступають недосвідчені люди, хочеш поділитися своїм досвідом, якимось допомогти». – М. Касьянов [11].

Перегляд подій на Майдані по телебаченню спричинив соціальне навчання навіть у його опонентів. В.Овчаренко задокументував на сайті «Майдан» 150 протестів у Донецькій області у 2010–2013 роках, де більшість людей не підтримували ідею Майданів, проте вони копіювали гасла, риторику та форми протестів, які вони бачили під час Майданів.

У 2014–2016 роках рідкісні спонтанні протести на окупованих територіях Криму та Донецької області, адресовані місцевій владі, продовжували за формою копіювати Майдани.

Застосовуючи підхід соціальної фізики до цього явища можна підтвердити висновки Пентленда: «випадкове спостереження за поведінкою інших людей може стимулювати потік ідей так само добре, а в деяких випадках і краще, ніж більш прямі взаємодії, такі як розмови, телефонні дзвінки та соціальні мережі. Потік ідей іноді більше залежить від того, щоб бачити, що люди бачать, що інші насправді роблять, ніж від того, щоб вони кажуть, що роблять» [7].

Майдани як платформи для швидкого соціального навчання.

«Шлях від правди до історичних підручників, на жаль, надто довгий. Він був коротким під час Євромайдану». – О. Меланченко [12].

Усі Майдани в рамках демократичної трансформації були подіями, де люди з різних регіонів України проводили разом тижнями та мали час для розмов, які інакше були б логістично неможливі. Хоча учасниками РГ були переважно молоді люди, учасники всіх інших Майданів були різного віку, різного соціального походження та з дуже різним досвідом та пам'яттю.

Розмови з дуже різними людьми, швидке вивчення історії інших регіонів та груп є дуже виразними в інтерв'ю. На всіх Майданах помітна одна закономірність – люди усвідомлювали брак знань про події, які вважали важливими в інших місцях або групах, і негайно розпочинали діяльність, щоб поділитися відсутніми знаннями, намагаючись виступати «містками до структурних дірок» [13]. У цих транзакціях є видимий географічний вектор, оскільки знання передавались переважно із заходу на схід. Під час РГ згадувалися

центральні та південні регіони України, але пізніше ні. Спочатку починалися обміни знаннями з історії України, а пізніше з базової громадянської освіти.

«Перш за все, потрібно знати, що Україна – дуже велика держава. Але ... навіть якби вона була меншою, до акції долучається весь соціальний спектр: туристи, військові, підрозділи спецпризначенців, ветерани. Усі, хто має особливий досвід, якого немає у більшості». – Л. Захарчишин [14].

Різниця в попередніх знаннях та їх джерелах дуже помітна в інтерв'ю людей зі східної та західної частин України. Окрім різних мов, української та російської, та сімейних традицій, люди отримували інформацію з дуже різних каналів зв'язку: західна частина – із заходу, особливо з Польщі, та від української діаспори в Америці; а решта України – з радянських джерел. Іноземні радіостанції були єдиними спільними джерелами інформації для розділеної України.

Вплив надзвичайного насильства спричинив усі Майдани.

Люди зібралися на Майданах, щоб разом протистояти страху, який вони відчували як екзистенційний.

У 1990 році поштовхом стало звичне насильство з боку радянського режиму. Учасники та спостерігачі РГ очікували насильства від влади. Це спонукало людей підтримати РГ. «Вони прийшли, щоб запобігти насильницькій боротьбі. Тисячі їх». – А. Салюк [15].

У 2000 році поштовхом протесту стало жорстоке вбивство журналіста.

У 2004 році факторами масової мобілізації стало отруєння Віктора Ющенка та страх перед поширенням насильницьких традицій донецьких політиків і злочинців на всю Україну. Ці побоювання підтвердилися десятиліттям пізніше.

У 2013 році спусковим гачком для масової мобілізації стало побиття студентів.

«Тут є поєднання того, що беззахисних дітей неможливо бити, і потреба в змінах, що зміни мають рухатися вперед. Я думаю, що це важливе питання для всього суспільства, це те, що я б вважав колективною підсвідомістю». – Є. Магда [16].

«Україна протягом століть була територією кровопролиття та геноциду... головним почуттям для українців є безпека. Вони хочуть мати безпеку. Тому головною рушійною силою є безпека. Якщо ви захищаєте та забезпечуєте таку безпеку, вони можуть трохи ненавидіти вас, але вони вас терплять – і навпаки. ./ Героїзм полягає в боротьбі зі своїм страхом. Йдеться не про ворога. Йдеться про боротьбу зі своїм страхом, яка спонукає вас до героїзму». – Я. Грицак [17].

Найяскравішим спогадом про ЄМ є насильство над людьми з боку «Беркуту» (підрозділу міліції, який було розформовано).

Демократичний рух можна описати як безперервний процес звільнення українців від страху, досягнення свободи від страху як базового компонента людської безпеки.

Свобода від страху є фундаментальним правом людини згідно із Загальною декларацією прав людини. Усім людям потрібен достатній рівень життя, де задовольняються основні потреби, але також потрібні громадянські та політичні свободи, зокрема свобода від страху.

Історія насильства.

Аналіз довів центральну роль насильства в історичному процесі демократичних трансформацій.

«У нас (як нації) є дуже глибокий посттравматичний стресовий розлад, починаючи з кріпацтва і до сьогодні. І у нас є кілька десятків таких посттравматичних стресових розладів». – Т. Златкін [18].

Більшість даних у наборі «Події» були надзвичайно кривавими та пов'язаними з насильницьким та репресивним характером радянського режиму. Перебудова дозволила розпочати публічну дискусію про історію та масштаби попередніх масових вбивств. 9 респондентів зізналися, що були шоковані, дізнавшись про історію репресій. Водночас радянська держава продовжувала застосовувати грубу силу проти повстанців у «національних республіках», і ці події швидко стали відомі завдяки популярним «ворожим голосам» – іноземним радіостанціям.

Іноземне радіо повідомило український народ про аварію на Чорнобильській АЕС за кілька днів до того, як офіційні особи визнали це. Після цієї події довіра українського народу до іноземного радіо різко зросла, а в той час радіо було найшвидшим поширювачем інформації.

Перебудова уможливила вільне публічне обговорення, яке раніше було заборонено в СРСР. В інтерв'ю згадується про численні дискусійні клуби та асоціації, що виникли в той час. Дискусії в рамках цих новостворених мереж дозволили поширювати інформацію з радіо серед ширшої аудиторії.

Радянське телебачення висвітлювало розгін протестів в Китаї на площі Тяньаньмень, і учасники РГ згадували цю подію у своїх інтерв'ю.

Процес соціального пізнання масового насильства в минулому та сьогодні, а також масштабів репресій у СРСР був порівняно швидким і сформував стереотип про те, що лиходії використовують насильство проти мирних зібрань. Цей стереотип присутній у розповідях усіх учасників демократичних трансформацій. І учасники, і свідки очікували насильства з боку поліції, в 11 інтерв'ю згадується страх бути побитими поліцією. Ненасильницький, мирний характер усіх Майданів підкреслюється в більшості інтерв'ю.

Підхід соціальної фізики намагається пояснити насильство з погляду інформаційного обміну. Пентленд вважає, що «насильство, по суті, пов'язане з дуже низьким рівнем потоку ідей: високий рівень залученості всередині спільноти в поєднанні з низьким рівнем дослідження поза спільнотою зазвичай призводить до жорстких та замкнутих суспільств»[7]. Автор визначає «дослідження» так: це коли члени команди взаємодіють з іншими командами, а «залученість»: коли вони взаємодіють один з одним.

СРСР систематично обмежував обіг інформації; цензура згадувалася у 5 інтерв'ю. Свобода пересування була суворо обмежена. Об'єднання в СРСР або повністю контролювалися урядом, або були знищені.

СРСР цілеспрямовано атакував комунікаторів, інформаційних брокерів, людей, здатних переносити інформацію чи культуру між різними спільнотами, яких не могла контролювати держава. Насильство саме по собі було державною системою, а атомізоване суспільство побудувалося свідомо та раціонально. Саме так була побудована самодостатня система насильства.

«Радянське життя навчило людей безкорисливо ненавидіти, компенсувати брак зовнішньої свободи внутрішнім насильством один щодо одного. Ми вміємо сваритися, лаятися, ненавидіти; ми не вміємо досягати згоди і навіть зневажаємо це як прояв слабкості; ми вміємо створювати конфлікт буквально з повітря, з нічого. Накопичено безмежні запаси насильства, як і навички його виробництва. Ми виробляємо те, чого нас навчила радянська влада – недовіру та агресію» [19]. Це пише російський публіцист про сучасну Росію та СРСР, і це стосувалося і України на початку демократичних рухів.

І саме це зрештою і змінили протести в Україні.

Вибори.

34 з 38 осіб згадують вибори у своїх інтерв'ю. Вибори згадувалися навіть у контексті ЕМ, який не був протестом, безпосередньо пов'язаним з виборами. У наборі даних 3, присвяченому ЕМ, 7 з 45 осіб згадали про попередні вибори.

Нові вибори були вимогами РГ та УБК, а ПР безпосередньо стосувалася фальсифікації виборів.

Однією з причин ЕМ був невдалий електоральний вибір громадян України, які проголосували за Януковича та Партію регіонів. Дебати щодо того, як робити кращий електоральний вибір, тривають і є центральними для всієї демократичної трансформації.

Як зазначив Канеман: «для поведінкових економістів свобода має свою ціну, яку несуть як окремі особи, що роблять поганий вибір, так і суспільство, яке відчуває себе зобов'язаним допомогти їм» [20].

Ідеї просвітництва, освіти, покращення інформаційного обміну були присутні в усій трансформації і можуть бути інтерпретовані як прагнення активної частини суспільства допомогти тим, хто робить неправильний вибір.

Недосяжні цілі та несподівані перемоги.

Ми не можемо перемогти, але в нас немає іншого вибору, окрім як боротися – цей мотив дуже часто зустрічається в наративах РГ та ЄМ. Він був присутній також під час УВК та про нього повідомляли учасники ПР зі сходу України та особливо з Донбасу.

Таке ставлення відобразилося в популярному тості дисидентів 1970-х років «За успіх нашої безнадійної справи!» [21].

Описуючи події РГ, учасники згадували про недосяжні цілі.

«Ми не очікували такого ліберального ставлення, ми не очікували, що це (РГ) закінчиться саме так, з відносним успіхом чи перемогою». – М. Іващишин [22].

«Більшість із нас знала, що ми нікуди не підемо, що ми тут помremo». – М.Свистович[22].

«Я був дуже здивований, що студенти досягли успіху». – О. Меланченко [12].

Таке ж ставлення було описано поляком, свідком подій ЄМ.

«Це була песимістична революція, адже для багатьох із цих людей це була спроба існувати з усвідомленням того, що, можливо, з цього нічого не вийде, але вони все ж мусили це зробити». – Д. Вільдштейн [23].

«Як на мене, Майдан народив новий тип ідентичності нового політичного українця, який не тільки співчуває і солідаризується, а який здатен серед ночі вдягнутись, вдягнути наколінники, шолом, взяти біту або медичну сумку, або торбу з бутербродами, і вирушити в безвість, тому, що так треба. Тому що там будуть невідомі люди, яких ти не знаєш, які тобі не родичі, але яким, можливо, буде потрібна твоя допомога.» – С. Федорчук [24].

Феномен сприйняття недосяжних цілей можна пояснити з погляду небажання втрат. Згідно з логікою поведінкової економіки, уникнення насильства та запобігання повторенню масових вбивств, добре відомих з історії України, для більшості людей є важливішою метою, ніж досягнення здобутків. Канеман зазначає, що результати такого поганого вибору, заснованого на небажанні втрат, іноді порушують економічну логіку, і спроби масштабних реформ зазнають невдачі [20].

Для феномена «досягнення недосяжних цілей» Прашкієр запропонував термін *possibility*, який ми перекладаємо як «можливістність», він визначає це як поєднання «можливості» та «креативності». Він вважає «можливістність» пізнавальною властивістю, притаманною лідерам змін, і описує її в тому числі на прикладі ЄМ [25].

Інші цілі демократичного руху були орієнтовані на права людини. Люди згадували свободу мирних зібрань, свободу виборів, свободу слова, свободу пересування – колективного, політичні свободи. Демократична трансформація суттєво покращила рівень цих свобод в Україні.

Ідею прав людини як універсальної цінності почала впроваджувати в Україні Українська Гельсінська група, створена в 1976 році. Перше покоління українських правозахисників виросло з цієї організації. Члени цієї організації створили Народний Рух, підтримували всі Майдани та формували правозахисний фокус трансформації, особливо на ранніх етапах.

Активіст усіх демократичних рухів М. Свистович, відповідаючи на запитання під час історичного семінару I симпозіуму «Три революції – Портрети України» у Варшаві 28 лютого 2017 року, сказав: «Усі Майдани зрештою були успішними, оскільки головною метою була незалежність України від Росії». Це твердження не було оскаржено під час дискусії та в підсумкових публікаціях проєкту.

Люди, які свідомо прагнули цих цілей – незалежності від Росії та політичних свобод – в інтерв'ю не повідомляли про розчарування результатами трансформацій.

Ось що пише один із таких людей: «Треба насолоджуватися тим, що ти навчив і змусив владу працювати». – Є. Шаповалов [26].

Є.Шаповалов, голова Товариства пам'яті Олекси Тихого в Донецькій області, вважає мету своєї організації виконаною. Метою було вшанування пам'яті Олекси Тихого – співзасновника Української Гельсінської групи, політ'язня радянського режиму, який народився та жив у Донецькій області. Після 3 років переговорів його організації з 5 місцевими органами влади, які спочатку виступали проти цієї ідеї, в Україні з'явилася перша автодорога, названа на честь людини – «Перспект Олекси Тихого» [27], яка простягається на

50 кілометрів і охоплює 5 населених пунктів від Слов'янська до Костянтинівки. Центральні вулиці цих міст, що нині об'єднані в цей проспект, назвалися на честь Леніна.

Натомість респонденти, які згадують як мету Майданів кращу якість управління або менш корумпованих політиків, повідомляли про розчарування результатами трансформації. Найбільше розчаровані ті, хто бачив правосуддя головною метою.

Правосуддя не згадувалося в більшості інтерв'ю ні прямо, ні опосередковано. Тільки в одному інтерв'ю з правозахисником з Луганська детально розглядається правосуддя.

«У нас багато спільного з російським менталітетом, треба це визнати. Однак, українці мають це ядро, тобто особливе почуття несправедливості, певну готовність до самопожертви, готовність протестувати проти несправедливості. Це те, що відрізняє нас від росіян. Революція на граніті, і Україна без Кучми, і Помаранчева революція – це зовнішні прояви цих якостей, які ми маємо». – К. Реуцький [28].

Аналіз НДЗ, спогадів про ЕМ, показав, що правосуддя в будь-якій формі згадали лише 7 з 45 осіб.

Заклики до справедливості були популярними та часто повторюваними гаслами всіх Майданів з 2000 року, і брак згадок справедливості варта уваги. Ми можемо запропонувати дві протилежні інтерпретації: справедливість може бути чимось самоочевидним, або ж це не те, що люди пам'ятають як важливе питання.

Розбудова української спільноти.

«Це не було схоже на Французьку революцію, де одні різали інших. Майдан проявлявся як єдине ціле. Навіть коли було сто тисяч людей, коли вони реагували чи співали – вони відчували єдність». – Кардинал Л. Гузар [5].

Майже в кожному інтерв'ю з усіх наборів даних згадується дух єдності та солідарності всіх Майданів.

«У тих революціях 1991, 2004, 2013–14 років брали участь звичайні українці. Решта ж або не були українцями, або були ненормальними. Тому що люди, які ідентифікували себе як справжні українці, не могли просто сидіти і спостерігати за тим, що відбувається. І вони вийшли на вулиці та стали частиною спільного руху, і це було народженням нової України». – В. Березін [29].

«Головним досягненням цього Майдану була самоорганізація людей, і потім, якщо в 2004 на Помаранчевому майдані ми стали відчувати себе одним народом, то тут (на Євромайдані) ми себе почали відчувати нацією». – О. Арбузов [30].

Однак, Майдани були не єдиними подіями, де люди відчували те саме. Наприклад, люди пам'ятають чемпіонат з футболу Євро–2012.

«Донецьк у 2012 році (під час проведення Євро–2012) був просто взірцем українського міста та єдності громадян України як єдиної цілісної нації... І люди були об'єднані не лише футболом, а й спілкуванням з різними, так би мовити, менталітетами, націями» [18].

У 2005 та 2017 роках Київ приймав пісенний конкурс Євробачення, і туристи повідомляли про ті ж настрої, як і ті, що згадані вище.

Євро–2012, Євробачення в Києві та Майдани були місцями зустрічі дуже різних людей з різних регіонів та країн, які інакше не зустрілися б разом. Можна припустити, що велика різноманітність та швидке соціальне навчання в Україні створюють ефект, який описує О. Скрипка:

«Коли люди об'єднуються навколо прекрасної ідеї (а це, в принципі, є ідеї хіпі, чи ідеї парадизу, раю, вирію, які дуже сильні в українському суспільстві), коли ти знаходишся у цій спільноті, то у тебе відбувається катарсис, ти відкриваєшся, переживаєш соціальний оргазм, який триває досить довго. Ти знаходиш духовних побратимів, і просто відкриваєшся цим людям.» [31].

Виникнення української нації в результаті ЕМ є популярним нарративом в українській політиці, науці та мистецтві. Однак це був лише епізод у безперервному процесі, який тривав щонайменше з 1990 року, і триває й надалі.

«Як міг би сказати лауреат Нобелівської премії Даніель Канеман, ми можемо свідомо міркувати про те, в якому потоці ідей ми хочемо плавати, але потім вплив цих ідей підсвідомо формуватиме наші звички та переконання» [7].

У цьому сенсі, вплив ідей Майдану формує підсвідомість української нації. З погляду соціальної фізики, це можна пояснити так.

«Спільнота соціальних учнів спонтанно формує те, що називається безмасштабною фрактальною мережею — мережу, зв'язки якої систематично різноманітніші, ніж просто випадкові, — і, крім того, ці зв'язки в мережі змінюються з часом таким самим безмасштабним фрактальним чином. Коли схема зв'язків між учнями стає оптимальною, продуктивність усієї групи різко покращується» [7].

Інституційна слабкість

«З ким об'єднані люди? Вони прийшли на Майдан, залишилися там, а потім пішли. Що вони можуть зробити інституційно?» – О. Базар [32].

«Як написано в наших давніх літописах, «зібралися кияни та вигнали князя»... Проблема в тому, що народ зібрався та вигнав одного мудака, а інші мудаки прийшли» [30].

У наративах громадян України в наборах даних помітно бракує згадок про інституції; цей контраст помітний у порівнянні з наративами європейських громадян. Історія трансформації помітно орієнтована на людей, а не на інституції.

Основною інституційною традицією, згаданою в інтерв'ю, є Козацька республіка XVI-XVII ст.

«З погляду історичної перспективи, ми все ще стаємо сильнішими. Це вже стає нашим геномом, нашою спадщиною, яку ми передаємо з покоління в покоління. Ми не терпимо диктаторів. Ми народ, здатний скинути владу, якщо це не по-нашому. Саме так повертається наш козацький дух». – С. Фурманюк [33].

«Тут є елемент козацької традиції, ця базова демократія. Ось чому не буде протестів, якщо нам вдасться створити ефективну політичну систему. Або, можливо, просто в якісь кризові моменти, коли політична еліта зазнає невдачі...» [14].

«Важливими для нас елементами козацької традиції були – поняття Конституції, виборів, вільної країни, прав і свобод» [9].

У 15 інтерв'ю з НД1, у 2 з НД2 та лише в 1 з НД3 згадується Конституція. Однак всі революції не вимагали явно зміни в Конституції, і жодного такого руху не розвинулося.

Одна з найвідоміших «конституційних ідей була» запропонована Л.Подерв'янським під час ЄМ. «Я вже пропонував додати Майдан до Конституції. Коли на Майдані справді багато людей, вводиться юридична ідея «занадто багато». Якщо люди кажуть, що людей точно зібралось «занадто багато», то вони мають право викликати найвищу владу та виставити їм свої вимоги. Як це було на Запорізькій Січі. Це наша традиція. Її слід повернути та легалізувати.» [6].

Ідея запровадити можливість народу відкликати обраних посадовців була єдиною конституційною ідеєю, озвученою в трансформаціях.

Однак, інституційні зміни в Україні як наслідок демократичних рухів, відбулися.

Найбільш помітною зміною є реформа правоохоронних органів. Після ЄМ протоколи дій під час заворушень для поліції та Національної гвардії були змінені, і з того часу серед правоохоронних органів було більше жертв, ніж серед протестувальників під час нечисленних протестів, які переростали в насильство. Найгучніший інцидент стався біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року, коли загинули 4 національних гвардійців і жодного цивільного.

Правоохоронні органи навчені та проінструктовані утримуватися від насильства щодо людей, і вони здебільшого дотримуються цих інструкцій, навіть коли їх провокують.

Найбільш помітною та успішною інституційною реформою в Україні на сьогодні є реформа війська. Перші добровольчі батальйони пішли воювати на Донбас в 2014 році з Майдану в Києві, формуючись із соціальних мереж, що розвинулися під час ЄМ. Багато волонтерських об'єднань, що допомагають армії, чий внесок є вирішальним у деяких логістичних ланцюгах на різних етапах війни Росії проти України, були сформовані або зі спільнот ЄМ, або людьми, які спостерігали за процесами самоорганізації ЄМ та копіювали ці практики.

«Збирачі коштів скопіювали прозорі процедури фінансової звітності (запроваджені Євромайдан-Харків) і таким чином започаткували нову тенденцію, яка поширилася по всій

Україні. Збирачі коштів публікували список потреб, витрат і навіть копії рахунків-фактур, що зміцнювало довіру та гарантувало, що пожертви покривають необхідні речі, такі як чоботи, біноклі, пальне та шини» [34].

Волонтери активно беруть участь у процесі реформування українського війська. Вони серйозно вплинули на процеси покращення харчування, спорядження, зв'язку та змінили військову форму. Ці зміни є дуже вагомими, враховуючи, що військо традиційно є установою з дуже обмеженим доступом.

Нові ідеї, новий досвід, який люди здобували на Майданах – далеко від свого повсякденного життя з погляду географії та розпорядку дня – були численними, проте відносно мало з цих нових ідей було впроваджено в місцевих громадах та піднесено до статусу соціальних норм.

Енергійні соціальні мережі – життєво важливі та продуктивні структури – розвиваються у чотири етапи [3]: 1. Сприятлива структура, 2. Корисний зміст, 3. Мережева ідентичність, 4. Соціальний капітал.

У демократичних рухах ми можемо знайти і структуру, так і зміст. Однак ідентичність формується лише тимчасово під час Майданів, її можна описати як «Ми, Майдан», як зазначав кардинал Гузар. Однак ця ідентичність зникала між Майданами. Деякі респонденти вважали цю «ідентичність Майдану» рівнозначною ідентичності «українського народу». Однак опитування громадської думки доводили їхню неправоту. Не всі громадяни України поділяли ці настрої.

Зміни в соціальних нормах.

Підсумуємо, які зміни соціальних норм можна пов'язати з демократичною трансформацією:

➤ Волонтерські мережі, що розвинулися після Євромайдану, запровадили взаємодопомогу як нову соціальну норму. Волонтерські організації є найбільш надійними українськими інституціями на сьогоднішній день [35];

➤ Здатність людей самоорганізуватися для масових протестів стала свідомим та популярним інструментом забезпечення людської безпеки та основних прав людини [36]; Масові протести сприймаються суспільством як ефективний інструмент змін [37];

➤ Вибори в Україні стали справді вільним та демократичним інститутом;

➤ Насильство як соціальна норма перестало існувати у відносинах між громадянами.

Ці зміни в соціальних нормах сприймалися більшістю українців як несуттєві, не усвідомлювані та не зрефлексовані. Це можна підтвердити опитуваннями громадської думки, які висловлювали стійке невдоволення загальною ситуацією в Україні [37]. Ми спробуємо використати підхід соціальної фізики, щоб зрозуміти, чому.

«Ефект соціальної мережі: ідентифікація з групою людей підвищує як довіру членів групи, так і соціальний тиск, який група може чинити... Підхід соціальної фізики до побудови соціальних норм спирається на вплив на соціальну мережу. Існує три типи втручання: 1. Соціальна мобілізація, 2. Налаштування соціальної мережі, 3. Використання соціальної залученості» [7].

У процесі трансформації ми спостерігали як соціальну мобілізацію, так і посилення соціальної залученості, але налаштування соціальних мереж було здебільшого відсутнє.

Більшість українського суспільства була роз'єднана; регіони України все ще розділені; недостатня різноманітність та ехокамери перешкоджали поширенню нових соціальних норм. Учасники Майданів, які вважали трансформацію історією успіху (які вважають, що ідеї Майдану перемогли), і ті, хто не вважає її такою (які вважають, що ідеї Майдану були зражені), схильні були спілкуватися з однодумцями у власних ехокамерах між Майданами.

До подолання цього поділу ми вважаємо за доцільне спонукати людей більше взаємодіяти з іншими та досліджувати світ поза межами своїх поточних контактів.

Налаштування соціальних мереж означає, що «ми зосереджуємося на зміні зв'язків між людьми, а не на тому, щоб змусити кожного окремо змінити свою поведінку» [7].

У процесі трансформації головною рушійною силою була індивідуальна зміна поведінки людей, а не створення нових зв'язків.

На нашу думку, саме відсутність налаштування соціальних мереж перешкоджала інституційному зростанню.

Що змінилося після 2022 року?

Наше дослідження було закінчене в січні 2018 року і представлене на конференціях проекту «Три революції» [4], але не публікувалося. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році є проявом екстремального насильства з боку Росії, і зафіксовані соціологами зміни в настроях українського суспільства, зараз дозволяють перевірити наші гіпотези.

У 2015 році більшість (63%) розглядала Євромайдан як народний виступ за проєвропейський курс, тоді як п'ята частина (20%) вважала його боротьбою націоналістів за владу, підтриманою західними спецслужбами. Ще 17% не мали певної позиції. У лютому 2025 року розподіл думок щодо Євромайдану майже не зазнав змін [38].

Відчуття належності до української нації.

Однак суттєво змінилося відчуття належності до української нації. На початку 2000-х років 40% населення ідентифікували себе як громадяни України. Цей показник зріс до 51% у період до 2014 року та до 60% у період до 2022 року. Після 2022 року в середньому 80% українців вважають себе громадянами України. «Фактично має місце «взаємне визнання»: більшість мешканців Заходу вважають мешканців Сходу (які люблять Україну і засуджують Росію) частиною української нації і серед мешканців Сходу більшість вважають те саме щодо мешканців Заходу. Серед українськомовних українців більшість вважають російськомовних українців частиною української нації, і навпаки» [39].

На нашу думку, саме реакція на екстремальне насильство Росії під час війни, яке загрожує існуванню як громадян, так і української нації, спонукає людей на визначення себе як громадян України, тим самим продовжуючи тяглість демократичної трансформації.

Довіра до інституцій.

Станом на 2025 рік в Україні рівень довіри до волонтерів сягає 81%, а підтримка Сил Оборони залишається на дуже високому рівні – 92%. Службі безпеки України довіряють 54% громадян [40].

Війна зробила дуже авторитетною Державну службу з надзвичайних ситуацій - 85,5% довіри, високою залишається довіра до громадських організацій (60,5%) [41].

Всі соціологічні опитування показують, що дуже низькою і була залишається довіра до судів і прокуратури, а також до парламенту та уряду.

Свобода від страху.

Попри постійні терористичні атаки Росії на українців, серед яких на найбільшу кількість людей впливає акустичний терор [42], переважна більшість українців висловлюють стійке небажання капітулювати перед ворогом і вірять в перемогу України. [43] Водночас, велика кількість зовнішніх спостерігачів вважає перемогу України над Росією вважає недосяжною ціллю [44].

Висновки. Демократичний рух в Україні був проявом безперервного процесу звільнення українців від страху, як базового компонента людської безпеки.

Цей процес не завершений; його успіх залежить від появи нових інституцій та активних мереж.

Без розвитку нових активних мереж з ідентичністю та соціальним капіталом – та зміцнення нових інституцій та організацій – демократичні трансформації можуть не стати об'єднаною ідеєю всієї української нації.

Картування мережевої зв'язності та динаміки демократичних змін може бути корисним для налаштування нових активних мереж, які могли б закріпити демократичні перетворення в Україні.

З урахуванням важливості «можливості» у розв'язанні людських проблем важливо готувати нових лідерів і молодь працювати з «неможливими цілями» з використанням досвіду демократичних рухів України.

Дослідження і опис впливу «можливості» в історії демократичних трансформацій в Україні може допомогти в роботі дипломатів з закордонними партнерами.

Список використаних джерел та літератури

1. Салюк, Андрій. «Розраховували ми виключно на власні сили». Збруч. URL: <https://zbruc.eu/node/42191> (дата звернення: 09.06.2025).
2. Zubar, Nataliya. «Ukrainian Maidans are 25 Years Old. URL: <https://maidan.org.ua/en/2015/04/ukrainian-maidans-are-25-years-old/> (дата звернення: 09.06.2025).
3. Praszquier, Ryszard, and Andrzej Nowak. Social Entrepreneurship. Theory and Practice. Cambridge University Press, 2011.
4. College of Europe. Three Ukrainian Revolutions. URL: <https://www.coleurope.eu/study/european-interdisciplinary-studies/european-civilization-chair/3r-project> (дата звернення: 09.06.2025).
5. УІНП. Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності. Редакторська робота: Тетяна Привалко Тетяна Ковтунович. Київ: К.І.С., 2015
6. Мухарський, Антін. Майдан (Р)еволюція духу. Київ: Наш Формат, 2014
7. Pentland, Alex. Social Physics: How Good Ideas Spread-The Lessons from a New Science. Penguin Books, 2014
8. Історична Правда (ІП). «Революція на граніті: нас можна назвати циніками, які готові загинути за ідею.» Редактор: Олександр Зінченко. URL: <http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/10/2/148579/> (дата звернення: 09.06.2025).
9. Петренко, Любомир, інтерв'юер Олеся Яремчук. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Petrenko.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
10. Шепеля, Віктор, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/SHepelia.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
11. Касьянов, Максим, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Kasianov.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
12. Меланченко, Олександр, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Melachenko.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
13. Burt, Ronald. «Structural holes and good ideas». American Journal of Sociology, no.110 2004: 349–399.
14. Захарчишин, Лев, інтерв'юери Івона Рейхардт і Катерина Прищепка. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zakharchyshyn.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
15. Салюк, Андрій, інтерв'юер Олеся Яремчук. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Salyuk.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
16. Магда, Євген, інтерв'юер Мар'яна Прокоп. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Mahda.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
17. Грицак, Ярослав, інтерв'юери Адам Рейхардт і Івона Рейхардт. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Hrytsak.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
18. Златкін, Тимофій. Інтерв'ю для 3R Project. 2017. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zlatkin.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
19. Архангельский, Андрей. «Майнинг конфликта и катастрофы. Чем путинский человек отличается от советского.» Московский центр Карнеги. URL: <http://carnegie.ru/commentary/75408> (дата звернення: 09.06.2025).
20. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Kindle vols. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
21. Венцлова, Томас, та Леонідас Донскіс. Передчуття і пророцтва Східної Європи. Київ: Дух і Літера, 2016. С.27
22. Contemporary Ukraine II: Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity. Edited by Pawel Kowal, Georges Mink, Iwona Reichardt, Adam Reichardt. Stuttgart, Ibidem Press, 2019. Post-Soviet Politics and Society Book 210.
23. Вільдштейн, Давід, інтерв'юер Пшемислав Пазік. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Wildstein.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).

24. Станіслав Федорчук, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Fedorchuk.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
25. Praszker, Ryszard. The Meaning of Paradoxes and Paradoxical Thinking. Cambridge University Press, 2025.
26. Шаповалов, Євген, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016 URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/SHapovalov.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
27. Укрінформ. «На честь Олекси Тихого утворюють 50-кілометровий проспект через кілька міст Донеччини.» URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2203811-na-cest-oleksi-tihogo-utvorat-50kilometrovij-prospekt-cerez-kilka-mist-doneccini.html> (дата звернення: 09.06.2025).
28. Реуцький, Костянтин, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Reutskyy.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
29. Березін, Володимир, інтерв'юер Віталій Овчаренко 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Berezyn.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
30. Арбузов, Олександр, інтерв'юер Віталій Овчаренко. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Arbyzov.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
31. Скрипка, Олег, інтерв'юер Ірина Міняйло. 3R Project. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Skrypka.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
32. Базар, Олег, інтерв'юер Роман Кабачій. 3R Project. 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Bazar.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
33. Фурманюк, Сергій, інтерв'юер Віталій Овчаренко 2016. URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Furmaniuk.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
34. Zubar, Nataliya, and Vitalii Ovcharenko. «The Art of Revolution.» New Eastern Europe Issue, no. 1 (2017): 38-45.
35. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва . «Громадська думка, грудень-2017: виборчі рейтинги і рейтинги довіри.» January 23, 2018. URL: <http://dif.org.ua/article/rejtingijfojseojoej8567547>(дата звернення: 09.06.2025).
36. International Republican Institute's (IRI). «Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. November 15 – December 14, 2017.» URL: http://www.iri.org/sites/default/files/2018-1-30_ukraine_poll_presentation.pdf (дата звернення: 09.06.2025).
37. International Republican Institute (IRI). «Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. September 14 – October 10, 2017.» URL: http://www.iri.org/sites/default/files/2017-11-28_ukraine_poll_presentation.pdf.
38. КМІС. «Сприйняття Революції Гідності». 5.3.2025 URL: <https://www.kiis.com.ua/?%20lang=ukr&cat=reports&id=1500&page=5> (дата звернення: 09.06.2025).
39. КМІС. «Сприйняття належності до української нації».10.12.2024 URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1458&page=1> (дата звернення: 09.06.2025).
40. КМІС. «Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2024 роках» 9.1.2025 URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1467&page=7> (дата звернення: 09.06.2025).
41. Разумков центр. «Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів під час війни, віра в перемогу (лютий–березень 2025р.)» URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-vyboriv-pid-chas-viiny-vira-v-peremogu-liutyiberezen-2025r>(дата звернення: 09.06.2025).
42. Разумков центр. «Червоні лінії України»: громадська думка і національні переконання (квітень–травень 2025р.) 08 травня 2025 URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r> (дата звернення: 09.06.2025).
43. Ігор Рущенко. Військовий акустичний терор як новий різновид міжнародного тероризму. «сайт Майдан» URL: <https://maidan.org.ua/2025/01/ihor-rushchenko-viyskovyy-akustychnyy-teror-iaak-novyiy-riznovyd-mizhnarodnoho-teroryzmu/> (дата звернення: 09.06.2025).

44. Ukraine 'cannot win war', JD Vance claims in chilling statement. MSN. 30 April 2025
URL:<https://www.msn.com/en-us/news/world/ukraine-cannot-win-war-jd-vance-claims-in-chilling-statement/ar-AA1DTZJr> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Saliuk, Andrii. «Rozrakhovuvaly my vykliuchno na vlasni syly». Zbruch. [Saliuk, Andrii. «We Relied Exclusively on Our Own Strengths» Zbruc.] URL: <https://zbruc.eu/node/42191> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Zubar, Nataliya. «Ukrainian Maidans are 25 Years Old. URL: <https://maidan.org.ua/en/2015/04/ukrainian-maidans-are-25-years-old/> (accessed: June 9, 2025) [In English]
3. Praszquier, Ryszard, and Andrzej Nowak. Social Entrepreneurship. Theory and Practice. Cambridge University Press, 2011. [In English]
4. College of Europe. Three Ukrainian Revolutions. URL: <https://www.coleurope.eu/study/european-interdisciplinary-studies/european-civilization-chair/3r-project> (accessed: June 9, 2025) [In English]
5. UINP. Maidan vid pershoi osoby. 45 istorii Revoliutsii hidnosti. Redaktorska robota: Tetiana Pryvalko Tetiana Kovtunovych. Kyiv: K.I.S., 2015 [Ukrainian Institute of National Memory. Maidan in the First Person: 45 Stories of the Revolution of Dignity. Edited by Tetiana Pryvalko and Tetiana Kovtunovych. Kyiv: K.I.S., 2015.] [In Ukrainian]
6. Mukharskyi, Antin. Maidan (R)evoliutsiia dukhu. Kyiv: Nash Format, 2014 [Mukharskyi, Antin. Maidan: (R)evolution of the Spirit. Kyiv: Nash Format, 2014.] [In Ukrainian]
7. Pentland, Alex. Social Physics: How Good Ideas Spread-The Lessons from a New Science. Penguin Books, 2014 [In English]
8. Istorychna Pravda (IP). «Revoliutsiia na hraniti: nas mozhna nazvaty tsynikamy, yaki hotovi zahynuty za ideiu.» Redaktor: Oleksandr Zinchenko. [Istorychna Pravda (Historical Truth). «Revolution on Granite: We Can Be Called Cynics Ready to Die for the Idea». Editor: Oleksandr Zinchenko.] URL: <http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/10/2/148579/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
9. Petrenko, Liubomyr, interviuer Olesia Yaremchuk. 2016.[Petrenko, Liubomyr, interviewed by Olesia Yaremchuk. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Petrenko.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
10. Shepelia, Viktor, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016. [Shepelia, Viktor, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL:<https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/SHepelia.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
11. Kasianov, Maksym, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016. [Kasiianov, Maksym, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Kasianov.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
12. Melanchenko, Oleksandr, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016. [Melanchenko, Oleksandr, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Melachenko.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
13. Burt, Ronald. «Structural holes and good ideas». American Journal of Sociology, no.110 2004: 349–399. [In English]
14. Zakharchyshyn, Lev, interviuery Ivona Reikhardt i Kateryna Pryshchepa. 2016. [Zakharchyshyn, Lev, interviewed by Ivona Reichardt and Kateryna Pryshchepa. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zakharchyshyn.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
15. Saliuk, Andrii, interviuer Olesia Yaremchuk. 2016. [Saliuk, Andrii, interviewed by Olesia Yaremchuk. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Salyuk.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
16. Mahda, Yevhen, interviuer Mariana Prokop. 2016. [Mahda, Yevhen, interviewed by Maryana Prokop. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Mahda.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
17. Hrytsak, Yaroslav, interviuery Adam Reikhardt i Ivona Reikhardt. 2016. [Hrytsak, Yaroslav, interviewed by Adam Reichardt and Ivona Reichardt. 2016.] URL:

<https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Hrytsak.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

18. Zlatkin, Tymofii. Interviu dlia 3R Project. 2017. [Zlatkin, Tymofii. Interview for the 3R Project. 2017.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zlatkin.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

19. Arkhanshelskyi, Andrei. «Mainynh konflykta y katastrofy. Chem putynskiyi chelovek otlychaetsia ot sovetkoho.» Moskovskiyi tsentr Karnehy. [Arkhangel'skyi, Andrei. «Mining Conflict and Catastrophe: How the Putinist Person Differs from the Soviet One» Carnegie Moscow Center.] URL: <http://carnegie.ru/commentary/75408> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

20. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Kindle vols. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. [In English]

21. Ventslova, Tomas, ta Leonidas Donskis. Peredchuttia i prorotstva Skhidnoi Yevropy. Kyiv: Dukh i Litera, 2016. C.27 [In Ukrainian]

22. Contemporary Ukraine II: Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity. Edited by Pawel Kowal, Georges Mink, Iwona Reichardt, Adam Reichardt. Stuttgart, Ibidem Press, 2019. Post-Soviet Politics and Society Book 210. [In English]

23. Vildshtein, David, interviuer Pshemyslav Pazik. 2016. [Wildstein, Dawid, interviewed by Przemysław Pazik. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Wildstein.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

24. Stanislav Fedorchuk, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016. [Fedorchuk, Stanislav, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Fedorchuk.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

25. Praszker, Ryszard. The Meaning of Paradoxes and Paradoxical Thinking. Cambridge University Press, 2025.

26. Shapovalov, Yevhen, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016 [Shapovalov, Yevhen, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/SHapovalov.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

27. Ukrinform. «Na chest Oleksy Tykhoho utvoriat 50-kilometrovyyi prospekt cherez kilka mist Donechchyny.» [Ukrinform. «In Honor of Oleksa Tykhy, a 50-Kilometer Avenue Will Be Created Through Several Cities of Donetsk Region.»] URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2203811-na-cest-oleksi-tihogo-utvorat-50kilometrovij-prospekt-cerez-kilka-mist-doneccini.html> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

28. Reutskiyi, Kostiantyn, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016. [Reutskiyi, Kostiantyn, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Reutskyy.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

29. Berezyn, Volodymyr, interviuer Vitalii Ovcharenko 2016. [Berezyn, Volodymyr, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Berezyn.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

30. Arbuzov, Oleksandr, interviuer Vitalii Ovcharenko. 2016 [Arbuzov, Oleksandr, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Arbyzov.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

31. Skrypka, Oleh, interviuer Iryna Miniailo. 3R Project. 2016 [Skrypka, Oleh, interviewed by Iryna Miniaylo. 3R Project. 2016.] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Skrypka.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

32. Bazar, Oleh, interviuer Roman Kabachii. 3R Project. 2016 [Bazar, Oleh, interviewed by Roman Kabachii. 3R Project. 2016] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Bazar.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

33. Furmaniuk, Serhii, interviuer Vitalii Ovcharenko 2016. [Furmaniuk, Serhii, interviewed by Vitalii Ovcharenko. 2016] URL: <https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Furmaniuk.pdf> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

34. Zubar, Nataliya, and Vitalii Ovcharenko. «The Art of Revolution.» New Eastern Europe Issue, no. 1 (2017): 38-45. [In English]

35. Fond «Demokratychni initsiatyvy» imeni Ilka Kucheriva . «Hromadska dumka, hruden-2017: vyborchi reitynhy i reitynhy doviry.» January 23, 2018. [Ilko Kucheriv Democratic Initiatives

Foundation. «Public Opinion, December 2017: Electoral Ratings and Trust Ratings». January 23, 2018.] URL: <http://dif.org.ua/article/rejtingijfojseoj8567547> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

36. International Republican Institute's (IRI). «Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. November 15 – December 14, 2017.» URL: http://www.iri.org/sites/default/files/2018-1-30_ukraine_poll_presentation.pdf (accessed: June 9, 2025) [In English]

37. International Republican Institute (IRI). «Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. September 14 – October 10, 2017». URL: http://www.iri.org/sites/default/files/2017-11-28_ukraine_poll_presentation.pdf. (accessed: June 9, 2025) [In English]

38. KMIS. «Spryniattia Revoliutsii Hidnosti». 5.3.2025 [KIIS (Kyiv International Institute of Sociology). «Perceptions of the Revolution of Dignity». March 5, 2025.] URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1500&page=5> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

39. KMIS. «Spryniattia nalezhnosti do ukrainskoi natsii».10.12.2024 [KIIS. «Perceptions of Belonging to the Ukrainian Nation». December 10, 2024.] URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1458&page=9> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

40. KMIS. «Dynamika doviry sotsialnym instytutsiam u 2021-2024 rokakh» 9.1.2025 [KIIS. «Dynamics of Trust in Social Institutions in 2021–2024». January 9, 2025.] URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1467&page=7> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

41. Razumkov tsentr. «Otsinka sytuatsii v kraini, dovira do sotsialnykh instytutiv, politykiv, posadovtsiv ta hromadskykh diiachiv, stavlennia do vyboriv pid chas viiny, vira v peremohu (liutyi–berezen 2025r.)» [Razumkov Center. «Assessment of the Situation in the Country, Trust in Institutions, Politicians, Officials, and Civic Leaders, Attitudes to Elections During the War, Faith in Victory (February–March 2025).] URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-vyboriv-pid-chas-viiny-vira-v-peremohu-liutyiberezen-2025r> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

42. Razumkov tsentr. «Chervoni linii Ukrainy»: hromadska dumka i natsionalni perekonannia (kviten–traven 2025r.) 08 travnia 2025 [Razumkov Center. «Red Lines of Ukraine: Public Opinion and National Convictions (April–May 2025).» May 8, 2025.] URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

43. Ihor Rushchenko. Viiskovyi akustychnyi teror yak novyi riznovyd mizhnarodnoho teroryzmu. «sait Maidan» [Rushchenko, Ihor. «Military Acoustic Terror as a New Type of International Terrorism». Maidan Website.] URL: <https://maidan.org.ua/2025/01/ihor-rushchenko-viyskovyy-akustychnyy-teror-iak-novyy-riznovyd-mizhnarodnoho-teroryzmu/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

44. Ukraine 'cannot win war', JD Vance claims in chilling statement. MSN. 30 April 2025 URL:<https://www.msn.com/en-us/news/world/ukraine-cannot-win-war-jd-vance-claims-in-chilling-statement/ar-AA1DTZJr> (accessed: June 9, 2025) [In English]